

Pendidikan Islam sebagai Agen Perubahan Sosial: Kajian Sosiologis terhadap Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Zakiyah Nur Azizah¹⁾, Wihdatul Rohani²⁾

^{1,2)} Universitas Prof. Dr. HAMKA

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah kontribusi pendidikan Islam sebagai penggerak perubahan sosial dengan pendekatan sosiologis terhadap tujuan pendidikan yang berlandaskan pada masyarakat. Pada era globalisasi, pendidikan Islam kerap terfokus pada unsur ritual dan intelektual, sehingga mengabaikan fungsi transformasinya. Pendekatan yang dipilih bersifat kualitatif melalui studi literatur, dengan menelaah sumber-sumber relevan menggunakan purposive sampling serta analisis isi. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang berorientasi pada masyarakat berusaha menyeimbangkan kepatuhan pribadi (*habluminallah*) dan kepedulian sosial (*habluminannas*) demi menciptakan komunitas yang berbudaya. Pendidikan Islam berperan sebagai media perubahan nilai, penyelesaian masalah sosial seperti krisis moral dan individualisme, serta upaya pemberdayaan warga. Meskipun begitu, terdapat jurang antara harapan ideal dan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, tiga langkah utama disarankan: memperbarui kurikulum dengan mengacu pada isu-isu aktual, memperkuat karakter sosial yang humanis, serta meningkatkan kerjasama erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi tersebut menjadikan pendidikan Islam sebagai pendorong rekonstruksi sosial yang adaptif dan responsif terhadap tantangan modernitas, guna mewujudkan masyarakat yang adil, berkeadilan sosial, berkelanjutan, serta lebih baik dan bermartabat di masa depan.

Kata Kunci: Agen Perubahan, *Habluminallah*, *Habluminannas*, Masyarakat Beradab, Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat

ABSTRACT

The study aims to examine the role of Islamic education as a catalyst for social change through a sociological analysis of community-based educational objectives. In the context of globalization, Islamic education is often limited to ritualistic and cognitive aspects, overlooking its transformative dimension. A qualitative methodology was employed, consisting of literature review, purposive sampling of relevant sources, and content analysis. Findings reveal that community-oriented Islamic education strives to balance individual piety (*habluminallah*) with collective welfare (*habluminannas*) to cultivate a civilized society. Islamic education functions as a mechanism for value transformation, addressing social problems such as moral crises and individualism, and empowering communities. However, a gap exists between ideal goals and practice on the ground. Therefore, three main strategies are proposed: updating curricula to address real-world issues, strengthening humane social character, and fostering close collaboration among schools, families, and communities. This alignment positions Islamic education as a driving force for responsive and adaptive

social reconstruction in the modern era, aiming to achieve a just and socially equitable order that endures into a better, dignified future.

Keywords: Change Agent, Habluminallah, Habluminannas, Civilized Society, Community-Based Islamic Education

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat krusial dalam membentuk individu yang memiliki iman, akhlak baik, dan tanggung jawab sosial di tengah perubahan yang terjadi di masyarakat modern. Dari sudut pandang sosial, pendidikan Islam tidak hanya dilihat sebagai proses mengalihkan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, memperkuat nilai-nilai moral, dan membangun masyarakat yang beradab serta adil. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran dalam ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat madani yang beradab dan adil (Komariah & Nardaullah, 2025).

Dalam konteks modern saat ini, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam semakin beragam karena masyarakat menghadapi globalisasi, digitalisasi, perubahan nilai-nilai, dan peningkatan individualisme. Situasi ini mengharuskan pendidikan Islam hadir sebagai kekuatan yang tidak hanya mempertahankan praktik keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, empati, tanggung jawab, toleransi, kerja sama, serta kepedulian kepada sesama. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, terutama melalui integrasi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman modern (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).

Dari sudut pandang sosiologis, tujuan pendidikan Islam seharusnya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kesalehan individu dapat terlihat dari penguatan keyakinan, ibadah, dan akhlak, sedangkan kesalehan sosial tercermin pada kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan etis, berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, serta peka terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka.

Dalam kerangka ini, pendidikan Islam seharusnya tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi perlu menghasilkan individu yang menyadari perannya sebagai makhluk sosial sekaligus agen perubahan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya (Ridwan et al., 2020).

Berbagai studi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pendidikan Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan karakter, solidaritas sosial, serta ketahanan komunitas. Pendidikan Islam dianggap mampu menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kolaborasi, dan etika sosial, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan produktif. Selain itu, pendidikan Islam diyakini juga berperan dalam memperkuat masyarakat sipil dengan menciptakan generasi yang religius, bermoral, kreatif, dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan sosial secara lebih luas (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara apa yang diidealkan dalam pendidikan Islam dan implementasinya di praktik nyata. Dalam banyak keadaan, pendidikan Islam masih lebih fokus pada aspek kognitif dan ritual, sementara dimensi sosial-transformatif belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Sebenarnya, pendidikan Islam seharusnya menjadi alat untuk rekonstruksi sosial yang mendorong siswa agar peka terhadap ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan isu moral yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada masyarakat dapat diaktualisasikan dengan lebih kontekstual dalam menghadapi isu-isu sosial yang dinamis saat ini (Mahmud, 2022).

Dengan melihat hal ini, pembahasan ini menjadi penting untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan Islam bukan hanya sekadar alat untuk melestarikan nilai-nilai religius, namun juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang beradab, mandiri, dan responsif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini didasarkan pada literatur dari jurnal nasional untuk memperkuat pendapat bahwa pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang kuat dalam transformasi sosial, baik melalui pembentukan karakter, pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat (Komariah & Nardaullah, 2025).

B. KAJIAN PUSTAKA

- Kajian Perubahan Sosiologi : Pendidikan adalah faktor yang memengaruhi masyarakat serta ikut serta dalam perubahan sosial lewat perubahan perilaku individu.(Sumarno et al., 2023)
- Sosiologi Pendidikan Islam : Pendidikan Islam memiliki fungsi dalam aspek ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya guna membangun masyarakat madani yang beradab serta adil (Komariah & Nardaullah, 2025). Sasaran utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kesalehan pribadi dan sosial (Ridwan et al., 2020).
- Konsep Habluminallah dan Habluminaas : Penggabungan hubungan vertikal dengan Allah (habluminallah) melalui ibadah serta tauhid, dan hubungan horizontal dengan manusia (habluminannas) lewat muamalah dan tanggung jawab sosial (Sahrul & Agustina, 2025) dan (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).
- Pendidikan Berbasis Masyarakat : Kerangka yang menekankan partisipasi komunitas dalam pembelajaran yang bersifat kontekstual dan kolaboratif (Nursalim & Hasan, 2023). Pesantren dan madrasah berperan sebagai pusat penguatan kemampuan masyarakat (Karimah, 2025).
- Transformasi Nilai : Dilaksanakan melalui tiga dimensi, yaitu transfer pengetahuan, transfer nilai, dan transfer budaya sebagai dasar bagi perubahan sosial yang signifikan (Santi, 2024).
- Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan modal sosial dengan menerapkan prinsip disiplin, tanggung jawab, kolaborasi, serta etika ekonomi Islam demi memperkokoh solidaritas sosial (Karimah, 2025) dan (Ardiansyah et al., 2024).
- Rekonstruksi Sosial : Pendidikan Islam dipakai sebagai strategi untuk menciptakan struktur sosial yang terbuka, inklusif, dan berfokus pada kesejahteraan bersama (Santi, 2024).

BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dipilih untuk menelaah, mengkaji, serta merumuskan kembali teori mengenai fungsi penting pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial. Sebagai studi kepustakaan, fokus utama penelitian ini terletak pada literatur sekunder yang otoritatif, bukan pada pengamatan langsung di lapangan.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menelusuri secara menyeluruh berbagai basis data jurnal ilmiah terkemuka yang relevan dengan ruang lingkup topik yang dibahas. Sumber data (narasumber) yang dijadikan acuan dalam kajian ini adalah literatur ilmiah yang memaparkan rekonstruksi sosiologis pendidikan Islam, pemberdayaan komunitas, serta dinamika struktural masyarakat modern.

Metode pengambilan data memakai purposive sampling dengan seleksi berlapis berdasarkan kriteria inklusi yang spesifik. Kriteria inklusi difokuskan pada kesesuaian topik dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penilaian relevansi konseptual dan pemetaan kebaruan ilmiah (state of the art) dijadikan dasar utama untuk menentukan sampel dokumen.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif kritis. Proses analisis berjalan dalam siklus interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian tematik secara bersamaan, hingga penarikan kesimpulan teoretis yang aplikatif. Tahap akhir analisis diarahkan untuk menghasilkan formulasi inovasi kurikulum transformatif yang responsif.

Mengenai validasi data, penelitian ini menjamin keabsahan dan keotentikan data melalui evaluasi ketat terhadap relevansi konseptual serta state of the art setiap literatur yang dipilih. Seleksi berlapis pada tahap purposive sampling berperan sebagai instrumen validasi utama untuk menghilangkan bias subjektif peneliti, sehingga sintesis teoretis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat

Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat adalah untuk menciptakan individu yang seimbang dalam aspek kesalehan pribadi dan sosial, menggabungkan nilai “*hablum minallah*” (hubungan vertikal kepada Allah) dan “*hablum minannas*” (hubungan horizontal dengan sesama), serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang beradab melalui akhlak yang baik, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap lingkungan sekitar.

1. Orientasi Sosial dalam Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pengembangan potensi individu secara pribadi, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang kuat, yaitu menciptakan manusia yang bermanfaat dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dan berakhlak baik, tetapi juga mampu memberikan solusi untuk masalah sosial dan membantu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Konsep ini selaras dengan prinsip *khalifah fil ardh* yang menjadikan manusia sebagai agen pembangunan dan pemelihara kehidupan sosial (Ridwan et al., 2020).

Keseimbangan antara kesalehan pribadi dan sosial menjadi prinsip dasar dalam tujuan pendidikan Islam. Kesalehan pribadi mencakup ibadah, tauhid, dan akidah yang membentuk dasar spiritual, sedangkan kesalehan sosial mencakup muamalah, akhlak terhadap orang lain, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Pendidikan Islam yang berlandaskan masyarakat berusaha untuk menggabungkan keduanya agar peserta didik menjadi individu yang seimbang: memiliki spiritual yang kuat dan responsif secara sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan moral yang membentuk individu yang percaya dan taqwa kepada Allah SWT serta memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara (Sahrul & Agustina, 2025).

Orientasi sosial dalam pendidikan Islam juga menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan individu yang menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosialnya. Pendidikan sosial dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam berhubungan positif

dengan peningkatan kesadaran sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Arifin, 2017).

2. Integrasi Hablum Minallah dan Hablum Minannas

Integrasi antara *hablum minallah* dan *hablum minannas* merupakan inti dari tujuan pendidikan Islam yang berfokus pada masyarakat. *Hablum minallah* merujuk pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT, yang mencakup aspek ibadah, tauhid, akidah, serta iman. Ini membentuk dasar spiritual yang kokoh bagi para siswa, memastikan bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang stabil dan kesadaran beribadah yang mendalam. Pendidikan Islam memastikan bahwa dasar spiritual ini menjadi pijakan untuk seluruh perilaku dan interaksi sosial individu (Sahrul & Agustina, 2025).

Hablum minannas mencakup hubungan horizontal antar manusia, yang melibatkan muamalah, sikap sosial yang baik, toleransi, dan tanggung jawab terhadap komunitas. Aspek ini mengajarkan bahwa iman sejati harus tercermin dalam perilaku sosial yang positif, seperti bersikap adil, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga keharmonisan dalam masyarakat, dan aktif terlibat dalam pembangunan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan Islam, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk karakter individu yang memiliki etika, harmonis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman sekarang.

Integrasi antara kedua hubungan ini menghasilkan manusia yang seimbang dan utuh. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dengan memberikan pedoman etika dan contoh perilaku untuk mendukung pengembangan pribadi yang berakhlak mulia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, melalui pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam kurikulum serta kerja sama antara pesantren, madrasah, dan keluarga, berkontribusi besar dalam membangun generasi yang berkualitas dan berkarakter Islami. Konsep ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang mencakup tiga aspek: pengembangan fisik, mental, dan moral untuk mencapai keseimbangan dalam pertumbuhan karakter peserta didik secara menyeluruh (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).

3. Pendidikan Islam dan Pembentukan Masyarakat Beradab

Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang beradab yang menghargai prinsip keadilan, kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, serta perlindungan bagi kelompok minoritas. Masyarakat yang beradab senantiasa mengedepankan pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri dengan menekankan keadilan sosial, kesetaraan, keragaman, serta supremasi hukum. Pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan generasi yang memiliki kualitas unggul dan nilai-nilai Islam, yang selanjutnya akan bersatu membentuk masyarakat yang religius, bermoral, berkualitas tinggi, dan kreatif dalam peradaban (Ridwan et al., 2020).

Akhlak menjadi dasar utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan akhlak yang baik sebagai landasan bagi perilaku sosial, yang mencakup kejujuran, amanah, kesopanan, empati, dan perilaku yang etis. Karakter individu, baik dalam pemikiran maupun tindakan, dapat dibangun melalui program pendidikan karakter yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika, sehingga menghasilkan individu yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ajaran Al-Qur'an dan Hadis sangat penting dalam membentuk karakter moral individu dengan memberi arahan etika dan contoh perilaku (Sahrul & Agustina, 2025).

Kesadaran akan tanggung jawab sosial merupakan bagian penting yang diajarkan melalui pendidikan Islam kepada peserta didik. Mereka didorong untuk memahami bahwa mereka memiliki kewajiban terhadap masyarakat, seperti membantu sesama, menjaga ketertiban, dan terlibat dalam pembangunan sosial. Pendidikan juga diarahkan untuk membentuk sikap toleransi dan keterbukaan dalam berbagai aspek, terutama dalam mengatasi perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa mengesampingkan keyakinan dan prinsip yang dipegang. Pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi kemandirian dan kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan, serta menstimulasi etos kerja yang baik, disiplin, dan kejujuran (Arifin, 2017).

Kepedulian terhadap kondisi sosial menginspirasi peserta didik untuk berperan aktif dalam memperbaiki situasi masyarakat. Pendidikan Islam mengembangkan kesadaran terhadap isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Pendidikan ini perlu dirancang untuk menghadapi tantangan masyarakat beradab serta

menghadapi globalisasi. Riset menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai teologis dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi perilaku antisosial dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan perkotaan. Pendidikan agama Islam yang dimulai sejak dini dalam keluarga, dikombinasikan dengan pendidikan masyarakat, adalah kunci untuk membentuk generasi yang bermoral baik, religius, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara (Tanjung et al., 2025).

B. Pendidikan Islam sebagai Agen Perubahan Sosial

Pendidikan Islam sebagai wujud agen perubahan sosial mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sosial di tengah perubahan masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyaluran ilmu dan nilai-nilai religius, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter, meningkatkan kesadaran sosial, serta memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual demi menciptakan masyarakat yang beretika, adil, dan bertanggung jawab sosial.

1. Pendidikan sebagai Sarana Transformasi Nilai

Perubahan nilai dalam pendidikan Islam berlangsung melalui tiga aspek utama yang saling berkaitan. Transfer pengetahuan (*Transfer of knowledge*) adalah dasar yang memberikan wawasan intelektual kepada siswa tentang ajaran Islam, pokok-pokok keimanan, dan pengetahuan umum. Pendidikan Islam memberikan dasar moral yang kokoh lewat penguasaan ajaran agama yang mendalam, yang memandu individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan etika dan prinsip yang benar (Santi, 2024).

Transfer nilai (*Transfer of values*) meliputi penanaman nilai-nilai Islam seperti empati, tanggung jawab sosial, keadilan, dan damai dalam diri para siswa. Keterlibatan agama dalam pendidikan menyediakan dasar moral yang kuat, mendorong empati, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam konteks perubahan sosial. Pendidikan agama Islam mampu memperkuat kesadaran sosial, mengatasi ketidaksetaraan, dan melawan ketidakadilan dalam masyarakat melalui penanaman nilai-nilai etika yang mendasar. Prinsip-prinsip Islam seperti *ukhuwah*, *ta'awun*, dan *'adl* sangat berpengaruh dalam memperkuat persatuan sosial, mengurangi perpecahan, dan meningkatkan pemahaman antarbudaya dalam komunitas (Pangeran et al., 2025).

Transfer budaya (*Transfer of culture*) mencakup pelestarian dan pengembangan budaya Islam yang didasarkan pada nilai-nilai Qur'ani dan Hadis. Pendidikan Islam berperan dalam membangun struktur sosial masyarakat melalui internalisasi nilai, pembentukan karakter, dan penguatan budaya keagamaan. Nilai-nilai Islam seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan prinsip ekonomi Islam menjadi dasar untuk memperkuat solidaritas dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyampaian pengetahuan agama, tetapi juga sebagai pusat penguatan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Karimah, 2025).

Pendidikan dan perubahan sosial saling terhubung dengan erat, mempengaruhi satu sama lain sehingga memberikan dampak yang luas dalam masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai sumber yang mempengaruhi masyarakat dan berkontribusi pada perubahan sosial, karena pendidikan adalah proses yang dapat merubah perilaku individu dalam konteks teori perubahan sosial yang pada gilirannya akan memengaruhi terjadinya perubahan itu sendiri (Sumarno et al., 2023).

2. Pendidikan Islam dalam Mengatasi Problematika Sosial

Pendidikan Islam yang berfokus pada masyarakat mengutamakan perhatian terhadap masalah sosial dan memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern. Salah satu tantangan utama adalah krisis moral yang dialami oleh generasi saat ini, di mana pendidikan Islam berperan sebagai pembangun moralitas dan etika sosial, dengan harapan bahwa lulusan dapat secara efektif memimpin penyebaran ajaran Islam dan menyebarkan nilai-nilai positif Islam. Pendidikan Islam berperan secara signifikan terhadap pengembangan masyarakat yang memiliki moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui penyerapan nilai-nilai etika, pengembangan kemampuan intelektual, dan bimbingan spiritual yang seimbang (Suratin et al., 2024).

Peningkatan *individualisme* menjadi masalah sosial di masyarakat modern bisa diatasi dengan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, *ukhuwah Islamiyah*, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan sosial yang berbasis Islam dengan pendekatan menyeluruh, yang mengintegrasikan nilai-nilai seperti *ukhuwah*, *ta'awun*, dan *'adl*, terbukti efektif dalam memperkuat solidaritas sosial dan kohesi

masyarakat. Pendidikan Islam juga mampu membantu menciptakan kerukunan, toleransi, serta pemahaman antaragama ketika terjadi kerusuhan sosial atau politik, dan ini akan mengurangi kecenderungan *individualisme* (Anshari et al., 2023).

Kemiskinan dapat diatasi melalui pendidikan Islam yang mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan perkembangan individu, tetapi juga tentang kontribusinya pada pembangunan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai, termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah berfungsi sebagai pusat peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam bidang ekonomi (Ardiansyah et al., 2024).

Permasalahan kebodohan yang menjadi tantangan mendasar dapat diatasi dengan metode transfer pengetahuan yang terstruktur dalam pendidikan Islam. Pendidikan yang memberikan wawasan Islam kepada masyarakat diharapkan menjadi solusi untuk isu pendidikan global seperti ketidakadilan akses pendidikan, dan harus berlandaskan pada nash wahyu untuk membangun masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam iklim modernisasi saat ini harus mampu memainkan peran yang dinamis dan proaktif dalam menciptakan perubahan serta memberikan kontribusi yang berarti bagi perbaikan kehidupan umat Islam, baik di ranah teori maupun praktik.

Pendidikan Islam berperan sebagai agen positif dalam perubahan sosial melalui penanaman nilai-nilai etika, pengembangan intelektual, dan bimbingan spiritual yang seimbang untuk menghadapi berbagai masalah sosial. Namun, pendidikan Islam juga menghadapi banyak tantangan seperti pengaruh globalisasi, modernisasi, dan perubahan budaya, sehingga diperlukan penguatan strategi yang adaptif dan sesuai konteks untuk memastikan relevansi yang berkelanjutan dalam mendukung transformasi sosial yang positif (Santi, 2024).

3. Pendidikan Islam sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan Islam sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat modal sosial melalui pengembangan jaringan kepercayaan,

solidaritas, serta kerjasama antar individu dalam komunitas. Pendidikan Islam menjadi agen utama perubahan sosial yang memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Prinsip-prinsip Islam, seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan etika ekonomi Islam, menjadi dasar untuk memperkuat solidaritas sosial yang merupakan aspek vital dalam pemberdayaan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan sosial sangat efektif dalam meningkatkan kohesi sosial, menurunkan polarisasi, dan memperdalam pemahaman antarbudaya yang menjadi bagian penting dari modal sosial (Karimah, 2025).

Penguatan karakter masyarakat dilakukan melalui pendidikan Islam yang menanamkan prinsip-prinsip moral dan etika untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karakter yang mencakup cara berpikir dan tindakan individu dapat dikembangkan lewat pendidikan yang bertujuan memasukkan nilai-nilai moral dan etika. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki peran penting dalam membangun karakter moral individu dengan menyediakan panduan etika dan contoh tindakan, sehingga mendukung pengembangan pribadi yang berbudi luhur dan mampu memberikan dampak positif dalam masyarakat. Pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan serta nilai-nilai religius, sekaligus berperan dalam pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan penguatan nilai-nilai moral-spiritual.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan Islam yang memberi pengetahuan intelektual, keterampilan praktis, dan bimbingan spiritual secara seimbang. Pendidikan Islam memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi sosial di tengah dinamika perubahan masyarakat melalui pengembangan masyarakat yang beretika, adil, dan bertanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum serta kerjasama antara pesantren, madrasah, dan keluarga, memegang peranan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan memiliki karakter Islami. Konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis Islam bertujuan untuk menciptakan komunitas yang cerdas, terampil, mandiri, dan kompetitif dengan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).

Peningkatan kapasitas manusia melalui pendidikan Islam juga melibatkan pengembangan kemandirian dan kemampuan untuk mengandalkan diri dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun semangat bekerja, memiliki cita-cita dalam dunia kerja, memiliki disiplin, dan menanamkan kejujuran. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk generasi yang unggul dan Islami yang akan bersatu dalam menciptakan masyarakat yang memiliki sifat religius, bermoral, serta memiliki kualitas yang tinggi dan mampu berinovasi dalam membangun peradaban. Pendidikan agama Islam yang diajarkan sejak usia dini di lingkungan keluarga, serta didukung oleh pendidikan di masyarakat, menjadi kunci untuk menghasilkan generasi yang berkarakter baik, religius, dan dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara (Lubis, 2017). Pendidikan Islam perlu dirancang agar dapat menjawab tantangan masyarakat yang beradab dan menghadapi era globalisasi dengan strategi yang adaptif dan sesuai konteks, sehingga tetap relevan dalam mendorong perubahan sosial yang positif.

C. Relevansi Tujuan Pendidikan Islam di Era Perubahan Sosial

Pendidikan Islam sangat relevan di zaman perubahan sosial karena berperan sebagai agen perubahan yang aktif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap tantangan sosial, politik, dan teknologi saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidaklah statis, melainkan merupakan agen sosial yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui penginternalisasian nilai, pengembangan karakter, dan penguatan budaya religius.

1. Tantangan Masyarakat Modern

Kemajuan teknologi menciptakan berbagai tantangan baru, di mana pendidikan Islam harus menghadapi pergeseran dari perdebatan legitimasi politik dan institusi menuju adaptasi yang tepat dan negosiasi otoritas di tengah gangguan teknologi. Di era digital saat ini, pendidikan Islam perlu menyatukan nilai-nilai Islam dengan teknologi untuk tetap menjaga nilai kemanusiaan sekaligus relevansi yang substansial (Lestari et al., 2025).

Globalisasi menghadirkan tantangan dalam pemahaman Islam lintas negara yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, terutama yang dibawa oleh mahasiswa Indonesia dari Timur Tengah. Pendidikan Islam

pada masa Khulafaur Rasyidin berperan penting dengan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan pendidikan menyeluruh yang dapat menjadi contoh dalam menghadapi globalisasi (Tabi'in et al., 2022).

Perubahan cara berinteraksi sosial menuntut pendidikan Islam untuk membentuk individu yang utuh agar dapat menjadi bagian dari komunitas sosial, dengan tujuan menciptakan muslim yang saleh, memiliki akhlak yang baik, sikap religius yang kuat, dan kepedulian sosial yang tinggi. Tujuan pendidikan sosial dalam Islam menekankan penciptaan pribadi yang sempurna, mencakup akal, emosi, dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai ideal Islam untuk kehidupan di dunia dan akhirat (Suryani & Dewi, 2024).

2. Pendidikan Islam dan Kebutuhan Masyarakat Kontemporer

Pembentukan karakter dalam pendidikan Islam masa kini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, moralitas, dan spiritualitas peserta didik Muslim melalui proses penyaluran pengetahuan serta pengembangan akhlak yang baik dan pemahaman spiritual. Pendidikan karakter melalui agama Islam di masa modern menjadi penting untuk menangani penurunan moral yang terjadi akibat pengaruh globalisasi (Khotimah et al., 2025).

Literasi sosial dikembangkan melalui penanaman nilai-nilai Islami seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Pesantren dan madrasah berperan tidak hanya sebagai tempat untuk menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman (Karimah, 2025).

Literasi keagamaan dalam konteks saat ini memerlukan pemahaman yang terbuka dan beragam sebagai dasar transformasi epistemologis dalam pendidikan nasional. Menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal sangat penting sebagai strategi budaya untuk membangun ajaran Islam yang terbuka dan berakar dalam kehidupan komunitas.

3. Model Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat

Pendidikan partisipatif menciptakan sebuah model pendidikan Islam yang terbuka, fleksibel, dan sesuai dengan konteks masyarakat lokal dengan menghubungkan pendidikan Islam formal dengan kondisi sosial dan budaya yang ada. Pesantren dan madrasah berperan

sebagai pusat penguatan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan, tidak hanya sebagai institusi pendidikan tetapi juga sebagai komunitas belajar yang melibatkan semua pihak (Nurhalima, 2025).

Pendidikan kolaboratif menyatukan pendidikan Islam dengan pendidikan modern agar terjadi keselarasan dalam perubahan sosial dan menekankan pentingnya pembaruan kurikulum, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antara berbagai pihak untuk menjaga relevansi pendidikan Islam. Model integratif pendidikan Islam yang mengedepankan kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menghubungkan pendidikan formal dengan kondisi sosial budaya masyarakat (Adisel et al., 2023).

Pendidikan transformatif menganggap pendidikan Islam sebagai motor penggerak perubahan sosial yang dapat memandu arah perubahan dalam masyarakat dengan kontribusi yang meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan merupakan elemen kunci yang membantu merencanakan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara menyeluruh. Model ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dan bukanlah entitas yang kaku, tetapi merupakan agen sosial yang terus berkembang (Lestari et al., 2025).

Pendidikan Islam yang berfokus pada pengembangan masyarakat menerapkan paradigma pendidikan berbasis komunitas yang humanis-religius sebagai bentuk pendidikan yang holistik dan menyatukan nilai-nilai Islam dengan kondisi masyarakat. Paradigma pendidikan berbasis masyarakat ini menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam proses pendidikan untuk membangun pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan lokal (Nursalim & Hasan, 2023).

D. Analisis Sosiologis

1. Pendidikan Islam sebagai Instrumen Rekonstruksi Sosial

Pendidikan Islam, dalam sudut pandang sosial, memiliki peran yang lebih dari sekadar menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Ini juga berfungsi sebagai alat strategis untuk membangun kembali struktur sosial dalam masyarakat. Sebagai agen perubahan, pendidikan Islam mampu mengubah cara berpikir masyarakat dari yang sebelumnya tertutup dan fanatik menjadi lebih terbuka, inklusif, dan fokus pada kebaikan kolektif. Perubahan dalam cara berpikir ini tercermin dalam perubahan perilaku sosial, misalnya

peningkatan solidaritas, kepedulian terhadap ketidaksetaraan, serta peran aktif dalam urusan publik. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang berbudi pekerti, adil, dan bertanggung jawab sosial melalui penghayatan nilai-nilai etis, pengembangan intelektual, dan bimbingan spiritual yang seimbang (Santi, 2024).

2. Kesenjangan antara Tujuan Ideal dan Praktik Pendidikan Islam

Kesenjangan dalam praktik pendidikan Islam. Ada perbedaan yang jelas antara cita-cita ideal pendidikan Islam dan kenyataan yang ada. Cita-cita tersebut menekankan pembentukan individu yang memiliki akhlak baik, yang mampu memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat serta berfungsi sebagai agen perubahan. Namun, realitas di banyak institusi pendidikan Islam sering terjebak pada pendekatan yang terlalu ritualistik, lebih banyak berfokus pada hafalan, keterampilan dalam melaksanakan ritual, dan kepatuhan simbolik tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tanggung jawab sosial atau solusi terhadap permasalahan komunitas. Pendekatan yang mendominasi ini mengakibatkan lulusan memiliki kemampuan ritual yang tinggi tetapi kurang terlatih dalam menerapkan nilai-nilai agama ke dalam tindakan sosial yang mampu membawa perubahan. Selain itu, aspek sosial dalam pendidikan Islam sering kali tidak diperkuat karena kurikulum, metode mengajar, dan evaluasi yang kurang memberikan perhatian pada hal-hal seperti keterlibatan masyarakat, pelayanan publik, atau penelitian soal lokal sebagai kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan sekolah dan madrasah untuk berperan sebagai agen perubahan sosial yang efektif (Hasan & Amaluddin, 2025).

3. Strategi Penguatan Pendidikan Islam sebagai Agen Perubahan Sosial

Untuk menghubungkan perbedaan antara tujuan dan penerapan, diperlukan strategi penguatan pendidikan Islam yang berfungsi sebagai alat perubahan sosial secara struktural dan praktis. Strategi pertama melibatkan pembaruan kurikulum yang berbasis masyarakat dengan menggabungkan isu-isu relevan seperti ketidakadilan setempat, manajemen sumber daya, dan etika publik. Metode pembelajaran yang berfokus pada proyek dan masalah (PBL) yang menangani tantangan nyata di masyarakat terbukti efektif dalam melatih siswa untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam aksi sosial. Inovasi dalam kurikulum PAI harus diarahkan pada kompetensi abad 21, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan karakter dan nilai spiritual secara menyeluruh, dengan penilaian yang mencakup elemen kognitif, afektif, dan psikomotorik (Yeni et al., 2026).

Strategi kedua bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter sosial yang mendorong pengembangan empati, kepemimpinan kelompok, serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Proses pembelajaran dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sosial seperti kolaborasi, penyelesaian konflik, dan perhatian terhadap kelompok yang rentan. Penilaian yang autentik melalui portofolio pelayanan masyarakat serta refleksi tindakan dinilai di samping aspek kognitif dan ritual. Revitalisasi PAI harus bersifat humanis dan transformatif, mengedepankan karakter spiritual, etika digital, serta kemampuan berpikir kritis untuk menuntun generasi muda dalam menghadapi kompleksitas era digital (Hasan & Amaluddin, 2025).

Strategi ketiga adalah membangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam kerjasama formal antara sekolah/madrasah, organisasi sosial, dan pemangku kepentingan setempat untuk merancang program pengabdian kepada masyarakat, kesempatan magang, dan aktivitas lintas-generasi. Penilaian terhadap kebutuhan masyarakat secara berkala dilakukan agar pembelajaran bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas sekolah berbasis agama. Kerjasama ini melibatkan tokoh agama lokal dan organisasi non-pemerintah untuk menjamin relevansi kultural dan keberlanjutan. Kurikulum Merdeka menawarkan cara belajar yang fleksibel, berpusat pada kebutuhan siswa, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal, mendukung strategi kolaboratif (Alfaiz et al., 2024).

Implikasi praktisnya meliputi pelatihan bagi guru dalam pedagogi kontekstual, fasilitasi diskusi tentang nilai-nilai, dan pengelolaan proyek komunitas; memasukkan

indikator sosial dalam standar kompetensi lulusan serta penilaian nasional dan daerah; dan memberikan insentif bagi sekolah/madrasah yang menerapkan program pengabdian masyarakat yang berbasis pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam perlu bersifat kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman sambil tetap mempertahankan inti ajaran Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta, berfungsi sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi yang unggul secara religius, intelektual, emosional, dan spiritual di era Society 5.0 (Najah & Lindasari, 2022).

Dengan penerapan strategi yang menyeluruh, pendidikan Islam dapat menjembatani kesenjangan antara aspirasi ideal dan realitas praktik saat ini, serta memperkuat peran strategisnya sebagai pendorong rekonstruksi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

BAB IV SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial bergantung pada penyelarasan doktrin habluminallah dan habluminannas. Hasil kajian menegaskan bahwa transformasi sosial yang substantif dapat terwujud ketika lembaga pendidikan mampu mengintegrasikan kesalehan spiritual dengan kesalehan sosial ke dalam orientasi kurikulum. Implementasi integrasi ini berdampak pada lahirnya model pembelajaran berbasis pemberdayaan komunitas yang adaptif terhadap dinamika modernitas. Melalui penguatan kedua dimensi keagamaan tersebut, institusi pendidikan Islam tidak sekadar menjadi menara gading akademis, melainkan berfungsi sebagai pusat inkubasi penggerak masyarakat. Rekonstruksi kurikulum yang responsif menjadi prasyarat mutlak agar nilai profetik Islam mampu mengeliminasi problematika struktural sekaligus menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, Pangesty, N., Mariza, E., & Suryati. (2023). Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28361–28173. <https://doi.org/10.53640/azkiya.v2i1.718>
- Alfaiz, B. Y., Al Imron, M. Y., Puspitasari, I., & Sutriani. (2024). Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Berbasis Agama. *AT-TAZAKKI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 102–115. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>
- Anshari, A., Laila, & Nursalim, E. (2023). Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 3(5), 183–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/joel.v3i5>
- Ardiansyah, El Widdah, M., & Su'aidi. (2024). Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2(1), 84–93. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i2.135>
- Arifin, Z. (2017). Konsep Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Civil Society. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, II(1), 119–137. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/87>
- Hasan, H. M., & Amaluddin. (2025). Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam Menjawab Tantangan Era Society 5.0. *JHUSE: Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, I(1), 68–78. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i1.199>
- Karimah, S. (2025). Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial. *AEJ: Advances in Education Journal*, 2(3), 1143–1153. <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/442>
- Khotimah, H., Ishanan, & Suhadah. (2025). Analysis Of Ritual Communication In The Timbung Pejanggik War Tradition: A Symbolic Interactionism Perspective. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 12(2), 339–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.64810/annuha.v12i2.846>
- Komariah, N. S., & Nardaullah, I. (2025). Posisi dan Fungsi Pendidikan Islam Dalam Agama dan Masyarakat. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan*, 09(02), 547–557. <http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/tarbiyah> POSISI
- Lestari, A. dwi, Anggraini, A., & Supriyatno, T. (2025). Pendidikan Islam dan Dinamika Sosial: Studi Komparatif Masa Demokrasi Parleментар dan Era Digital. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 3(2), 142–153. <https://doi.org/10.59001>

/pjier.v3i2.532

- Lubis, S. A. (2017). Pendidikan Islam dan Peranannya Dalam Membangun dan Mengembangkan Kearifan Sosial. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i2.409>
- Mahmud, R. (2022). Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Problema dan Tantangan Pembangunan Nasional. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(2), 169–180. <https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6457>
- Najah, Z., & Lindasari, L. M. (2022). Pendidikan Islam : Wajah Baru Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Ensiklopedia: Jurnal Pendidikan Dan Inovasi Pembelajaran Saburai*, 02(01), 9–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24967/esp.v2i01.1522>
- Nurhalima. (2025). Model Integratif Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal Di Muna (Kajian Sosiologi Pendidikan Islam). *MHS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 1(04), 432–446.
- Nursalim, E., & Hasan. (2023). Pendidikan Islam Berbasis Pengembangan Masyarakat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3332–3342. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2643>
- Pangeran, G. B., Zumaro, A., & Khusnadin, M. H. (2025). Pendidikan Sosial Berbasis Islam: Pendekatan Terpadu dalam Membangun Karakter dan Persatuan Masyarakat. *Journal of Education Research*, 6(1), 61–69. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i1.2177>
- Ridwan, I., Mushibah, S., Maisaroh, I., & Ngulwiyah, I. (2020). Islamic Education And Civil Society. *Jurnal Pendidikan Karakter: JAWARA*, 6(2), 63–94. <https://doi.org/10.4000/monderusse.119>
- Sahrul, & Agustina. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 242–250. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.684>
- Santi, N. (2024). Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial; Penyebaran Islam di Arab. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 100–112. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.336>
- Sri Hafizatul Wahyuni Zain, Erna Wilis, Syarkani, & Herlini Puspika Sari. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 199–215. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.365>
- Sumarno, Ismail, R., & Mhmud, M. N. (2023). Dinamika dan Perubahan Sosial Pendidikan Islam

Sebagai Agent Perubahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(1), 536–544.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7553782>

Suratin, S. I., Prayogo, P., Munawarsyah, M., & Lestari, R. (2024). The Role of Islamic Education in Positive Social Transformation amidst Technological Advancements. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(2), 223–242. <http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2024.12.2.223-242>

Suryani, I., & Dewi, E. (2024). Memperkuat Arah Pendidikan Islam Era Globalisasi: Menginternalisasi Nilai Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(1), 123–139. <https://doi.org/10.25299/al-thariqah>.

Tabi'in, A., Hasibuan, L., & US, K. A. (2022). Pendidikan Islam, Perubahan Sosial, dan Pembangunan di Indonesia. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 48–59. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v3i1.469>

Tanjung, Y. I., Sofiansyah, D., Fauzan, M. R., & ... (2025). Islam sebagai Landasan Nilai dalam Pembentukan Karakter Sosial melalui Pendekatan Teologis dan Filosofis. *Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial (Al-Waarits)*, 2(1), 1–12. <https://journal.pandawan.id/al-waarits/article/view/751%0Ahttps://journal.pandawan.id/al-waarits/article/download/751/533>

Yeni, Syahbaniar, R., Muhidin, M. I., & Sumarna, D. (2026). Inovasi dan Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Pendidikan Masa Depan. *JAKAP: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Cakrawala Pembelajaran*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.64690/jakap.v2i2.686>